

RITRATTO DI DONNA

ATTRIBUITO A LICINIO BERNARDINO

(Venezia 1485 - post 1549)

INVENTARIO: 143

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto, di ignota provenienza, compare per la prima volta nell'inventario Borghese del 1693, descritto come "ritratto di una Donna che tiene un fazzoletto in mano del N. 60 con cornice dorata liscia intagliata di Tiziano". Il quadro è stato poi individuato nel successivo elenco fidecommissario (1833) alla voce "Ritratto, della scuola di Raffaello, largo palmi 3; alto palmi 4 1/2".

Nel catalogo della collezione redatto da Della Pergola (1955, pp. 114-115, n. 204), la studiosa definisce l'opera un vero e proprio rompicapo per i critici, in particolare dell'arte veneta, al cui ambito ne è stato spesso ricondotto l'autore. Morelli (1897, pp. 250-251) ne propone l'assegnazione a Giorgione, anche per via della cuffia di colore giallo-bruno sul capo della donna, che lo studioso mette in relazione alle prime di opere di Tiziano. Il nome è largamente condiviso, con alcune vistose eccezioni (Venturi 1913, pp. 259-260; Longhi 1928, p. 190), ma il riferimento all'artista o a un suo seguace permane almeno fino ai tardi anni Cinquanta del Novecento (per un riepilogo delle posizioni cfr. Della Pergola, *cit.*).

Attualmente l'attribuzione più convincente è quella a Bernardino Licinio, avanzata per la prima volta da Wickhoff, seguito da Fiocco (1941, p. 38), e ripresa più avanti da Pignatti (1969, p. 32; 1978, p. 138). Il nome di Licinio è accostato all'opera anche nei più recenti cataloghi della collezione Borghese (Stefani 2000, p. 275; Herrmann Fiore 2006, p. 50). Già Della Pergola (*cit.*), pur catalogando il dipinto sotto "seguace di Giorgione", rilevava stringenti affinità con altre opere dell'artista, come il *Ritratto di Ottaviano Grimani* conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna.

I tratti di naturalismo e compostezza che caratterizzano la rappresentazione di questa donna dall'identità sconosciuta richiamano alla mente i protagonisti del *Ritratto della famiglia del fratello*, opera firmata e attestata nella collezione di Scipione Borghese fin dal 1613, tuttora conservata in Galleria (inv. 115). La giovane donna è raffigurata in un abito scuro, adornato da un merletto bianco sul bordo dello scollo, e i capelli raccolti nella cuffia. L'immagine è di estrema sobrietà, ma alcuni elementi, come il fazzoletto bianco e l'anello al dito della mano sinistra, lasciano ipotizzare che l'effigiata appartenesse ad un alto ceto sociale.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 310;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 101;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, (trad. G. Frizzoni) Milano 1897, pp. 250-251;
- H. Cook, *Giorgione*, Londra 1900, p. 156;
- E. Modigliani, *The Borghese Museum and Gallery*, in "The Connoisseur", II, 1902, p. 184;
- P. Landau, *Giorgione*, Berlin 1903, p. 66;
- U. Monneret de Villard, *Giorgione da Castelfranco*, Bergamo 1904, pp. 44-45;
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Renaissance*, 3a ed., New York-London 1906, p. 106;
- G. Gronau, *Kritische Studien zu Giorgione*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXI, 1908, p. 426;
- L. Justi, *Giorgione*, Berlin 1908, I, p. 137 ss.;
- L. Venturi, *Giorgione e il Giorgionismo*, Milano 1913, pp. 259-260;
- G. Dreyfous, *Giorgione*, Paris 1914, p. 45;
- L. Justi, *Giorgione*, Berlin 1926, pp. 154, 328-329;
- F. Heinemann, *Tizian. Die zwei Ersten Jahrzehnte Seiner Künstlerischen Entwicklung*, München 1928, p. 32;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. L. Mayer, *Zur Giorgione-Tizian Frage*, in "Pantheon", X, 1932, pp. 375, 378;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento* (trad. E. Cecchi), Milano 1936, p. 143;
- I. Jewette Mather, *Giorgio da Castelfranco called Giorgione by G. M. Richter*, in "The Art Bulletin", XIX, 1937, p. 600;
- D. Phillips, H.G. Dwight, *The Leadership of Giorgione*, Washington 1937, pp. 57, 142;
- G. M. Richter, *Giorgio da Castelfranco called Giorgione*, Chicago 1937, pp. 204, 237;
- G. Fiocco, *Giorgione*, Bergamo 1941, p. 138;
- A. Morassi, *Giorgione*, Milano 1942, p. 185;
- R. Longhi, *Viatico per Cinque Secoli di Pittura Veneziana*, Firenze 1946, pp. 25, 84;
- B. Berenson, *Metodo e Attribuzioni*, ed. italiana a cura di R. Franchi, Firenze 1947, p. 121;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 114-115, n. 204;
- T. Pignatti *Giorgione*, Venezia 1969, pp. 132-133, n. 49;
- T. Pignatti *Giorgione*, Venezia 1978, p. 138;
- A. Coliva (a cura di) *La Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 58-60;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 275, n. 12;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 50.

English version

PORTRAIT OF A WOMAN

ATTRIBUTED TO LICINIO BERNARDINO

(Venice 1485 - after 1549)

INVENTORY: 143

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Of unknown provenance, this work is documented for the first time in connection with the Borghese Collection in the inventory of 1693, where it is described as a 'portrait of a woman holding a handkerchief in her hands, no. 60, with a smooth carved and gilded frame, by Titian'. The painting is also believed to correspond to the entry of the 1833 *Inventario Fidecommissario* which reads, 'Portrait, school of Raphael, 3 spans wide, 4 ½ spans high'.

In the catalogue of the Collection edited by Della Pergola (1955, pp. 114-115, no. 204), this scholar noted that the work truly caused dilemmas for critics, in particular those who studied the school of Veneto, to which critics connected the painting. Morelli (1897, pp. 250-251) ascribed it to Giorgione, in part because of the rendering of the yellowish brown bonnet worn by the woman, which the critic compared to Titian's first works. This attribution was widely accepted, with several notable exceptions (Venturi 1913, pp. 259-260; Longhi 1928, p. 190); yet the suggestion of Giorgione or a follower of his was supported into the late 1950s (for a summary of the various positions of scholars, see Della Pergola 1955).

At present, the most persuasive attribution is that to Bernardino Licinio, first proposed by Wickhoff, and later accepted by both Fiocco (1941, p. 38) and Pignatti (1969, p. 32; 1978, p. 138). The most recent catalogues of the Borghese Collection (Stefani 2000, p. 275; Herrmann Fiore 2006, p. 50) also published the work under the name of Bernardino. In fact Della Pergola herself (1955), while listing the painting as by a 'follower of Giorgione', had already noted close resemblances to other works by Licinio, such as the *Portrait of Ottaviano Grimani* in the Kunsthistorisches Museum of Vienna.

The naturalistic features and composure of the unknown woman depicted here recall the figures of the *Portrait of His Brother's Family*, the signed work first documented in the collection of Scipione Borghese in 1613 and which is still held by the Galleria (inv. no. 115). The young woman is portrayed in a dark dress adorned by white lace along the neckline, with her hair gathered in a bonnet. The image is quite sober; yet certain elements, such as the white handkerchief and the ring on the forefinger of her left hand, suggest that she was of high social rank.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 310;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 101;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, (trad. G. Frizzoni) Milano 1897, pp. 250-251;
- H. Cook, *Giorgione*, Londra 1900, p. 156;
- E. Modigliani, *The Borghese Museum and Gallery*, in "The Connoisseur", II, 1902, p. 184;
- P. Landau, *Giorgione*, Berlin 1903, p. 66;
- U. Monneret de Villard, *Giorgione da Castelfranco*, Bergamo 1904, pp. 44-45;
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Renaissance*, 3a ed., New York-London 1906, p. 106;
- G. Gronau, *Kritische Studien zu Giorgione*, in "Repertorium für Kunstwissenschaft", XXXI, 1908, p. 426;
- L. Justi, *Giorgione*, Berlin 1908, I, p. 137 ss.;
- L. Venturi, *Giorgione e il Giorgionismo*, Milano 1913, pp. 259-260;
- G. Dreyfous, *Giorgione*, Paris 1914, p. 45;
- L. Justi, *Giorgione*, Berlin 1926, pp. 154, 328-329;
- F. Heinemann, *Tizian. Die zwei Ersten Jahrzehnte Seiner Künstlerischen Entwicklung*, München 1928, p. 32;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- A. L. Mayer, *Zur Giorgione-Tizian Frage*, in "Pantheon", X, 1932, pp. 375, 378;

- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento* (trad. E. Cecchi), Milano 1936, p. 143;
- I. Jewette Mather, *Giorgio da Castelfranco called Giorgione by G. M. Richter*, in "The Art Bulletin", XIX, 1937, p. 600;
- D. Phillips, H.G. Dwight, *The Leadership of Giorgione*, Washington 1937, pp. 57, 142;
- G. M. Richter, *Giorgio da Castelfranco called Giorgione*, Chicago 1937, pp. 204, 237;
- G. Fiocco, *Giorgione*, Bergamo 1941, p. 138;
- A. Morassi, *Giorgione*, Milano 1942, p. 185;
- R. Longhi, *Viatico per Cinque Secoli di Pittura Veneziana*, Firenze 1946, pp. 25, 84;
- B. Berenson, *Metodo e Attribuzioni*, ed. italiana a cura di R. Franchi, Firenze 1947, p. 121;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 114-115, n. 204;
- T. Pignatti *Giorgione*, Venezia 1969, pp. 132-133, n. 49;
- T. Pignatti *Giorgione*, Venezia 1978, p. 138;
- A. Coliva (a cura di) *La Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 58-60;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 275, n. 12;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 50.

